

COMPORTAMENTO E FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 22/04/2023

BEHAVIOR AND RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF EATING DISORDERS: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7855208

Marina Prado Santos Sobra¹

Maria Adriely Cunha Lima¹

Maria Fernanda Franco Santos¹

Rayssa Mirelle Santos Carvalho¹

Anderson Meneses Almeida²

Paulo Franco de Oliveira¹

Gabriella Carvalho Santos¹

Lilian Costa Santos¹

Halley Schuch Passos¹

Leda Maria Delmondes Freitas Trindade³

RESUMO

Objetivo: Analisar os comportamentos de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de dados PubMed®, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific

Electronic Library Online (SciELO) através de descritores definidos. Após aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, foram utilizados 28 estudos publicados nos últimos 5 anos para compor a base de dados da revisão.

Resultados: Do total de estudos avaliados obteve-se uma amostra total de 24.644 participantes, dos quais 4.021 apresentavam risco ou já tinham desenvolvido algum transtorno alimentar. Entre os comportamentos e fatores de risco para transtornos alimentares, os mais frequentes foram de causa psicológica, como pressão familiar ou midiática, insatisfação ou preocupação com o corpo, além de ansiedade e depressão. Outros comportamentos observados foram dietas, uso de laxativos ou diuréticos e provocação de vômitos.

Conclusão: Vários fatores e comportamentos de risco estão associados ao desenvolvimento de transtornos alimentares, os quais podem ser prevenidos se identificados precocemente, evitando que evoluam para estágios mais avançados o que aumenta a morbimortalidade dos indivíduos.

Palavras-chave: Comportamentos de Risco à Saúde, Fatores de Risco, Comportamento Alimentar

ABSTRACT

Objective: To analyze risk behaviors for the development of eating disorders.

Methods: This is a systematic review carried out in the PubMed®, Virtual Health Library (VHL) and Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases using defined descriptors. After applying the inclusion and exclusion criteria, 28 studies published in the last 5 years were used to compose the review database. **Results:** From the total number of evaluated studies, a total sample of 24,644 participants was obtained, of which 4,021 were at risk or had already developed an eating disorder. Among the behaviors and risk factors for eating disorders, the most frequent were psychological, such as family or media pressure, body dissatisfaction or concern, in addition to anxiety and depression. Other observed behaviors were dieting, use of laxatives or diuretics, and vomiting. **Conclusion:** Several risk factors and behaviors are associated with the development of eating disorders, which can be prevented if identified early, preventing them from

progressing to more advanced stages, which increases the morbidity and mortality of individuals.

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares (TAs) são doenças psiquiátricas com graves alterações no comportamento alimentar que acomete, principalmente, adolescente e adultos jovens do sexo feminino. Essas perturbações da alimentação são persistentes e causam prejuízo psicossocial e biológico, aumentando a morbimortalidade dos indivíduos acometidos. Os principais transtornos alimentares são anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP), além desses há o transtorno alimentar restritivo/evasivo, a pica, o transtorno de ruminação e outros. O diagnóstico dos transtornos alimentares pode ser realizado através dos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (Borges et al, 2006; Yager, 2023; APA, 2013).

Apesar de não haver um consenso sobre a fisiopatologia dos transtornos alimentares, sabe-se que há influência genética, social e biológica. São fatores associados a seu desenvolvimento abuso sexual, história de dieta, preocupação ou pressão social sobre o peso, atletismo, artista, além dos fatores relacionados ao ambiente familiar como expectativas parentais sobre a aparência (Yager, 2023a). Atualmente, as redes sociais têm influência importante sobre o comportamento alimentar e a aceitação corporal, principalmente em adolescentes, dado a busca por um padrão de beleza inatingível (Lira et al, 2017; Santos et al, 2020).

O TCAP é caracterizado quando o indivíduo ingere uma quantidade de comida maior do que a maioria das outras pessoas comeria em um determinado tempo sob circunstâncias similares. Atualmente, esse é o transtorno mais prevalente e sua gravidade é classificada de acordo com o número de episódios que ocorrem na semana, sendo que até 3 episódios o TCAP é leve e se mais de 13, é extremo (Sysko & Devlin, 2023; APA, 2013). Na bulimia nervosa a compulsão alimentar se apresenta com episódios mais recorrentes levando a comportamento

compensatório inadequado, como vômitos auto induzidos, devido à preocupação excessiva com o corpo (Scott et al, 2023; APA, 2013). Enquanto que, na anorexia nervosa, há dieta extremamente restritiva visando a magreza, além da distorção corporal associada, comprometendo gravemente o índice de massa corporal (Borges et al, 2006; APA, 2013).

O tratamento desses transtornos, pode envolver a hospitalização para estabilização clínica, considerando que, nos casos com maior gravidade, o risco de suicídio e a alta incidência de complicações como a síndrome de realimentação podem estar presentes nos casos de AN. Para os casos estáveis, o tratamento requer acompanhamento multidisciplinar, reabilitação nutricional, monitoramento de complicações e psicoterapia, sendo que em algumas situações pode haver necessidade de farmacoterapia para tratamento do distúrbio, como na BN e fatores associados como ansiedade e depressão. Na AN não há evidência de que uma estratégia terapêutica seja superior à outra, e a escolha do tratamento, baseia-se na disponibilidade, idade e preferência do paciente, além do custo. Já na BN e no TCAP observa-se uma melhora significativa com a terapia cognitivo-comportamental e na psicoterapia, sendo estas superiores às outras abordagens (Yager, 2023b; Kass et al, 2013; SAHM, 2022).

Este estudo teve como objetivo avaliar os fatores e comportamentos de risco de adolescentes portadores de transtornos alimentares e a sua prevalência nessa faixa etária a partir de uma revisão sistemática.

MÉTODOS

A revisão sistemática objetiva sintetizar as evidências existentes sobre o tema em questão, através da pesquisa sistematizada de estudos escolhidos de acordo com os critérios de elegibilidade para fornecimento de resultados mais confiáveis (Donato et al, 2019). Este estudo visa reunir dados sobre os comportamentos e os fatores associados à presença de transtornos alimentares, para isso foi realizado uma pesquisa nas bases de dados PubMed®, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Foram definidos como descritores “Health Risk Behaviors” (D1), “Feeding Behavior” (D2), “Feeding and Eating Disorders” (D3) e “Risk factors” (D4), além do operador booleano “AND”, de forma que fosse possível abranger o resultado da pesquisa. Dessa forma, foram associados para a pesquisa “D1” AND “D2”, “D4” AND “D2”, “D1” AND “D3” e “D3” AND “D4”. Foram definidos como critérios de inclusão artigos publicados em todos idiomas nos últimos 5 anos com descritores presentes em título e/ou resumo, que fossem estudo observacional (coorte, transversal, caso-controle) e experimentais (ensaio clínico randomizado), não havendo restrição de idioma. Os critérios de exclusão foram os artigos que não apresentaram dados suficientes para atingir o objetivo proposto nesta revisão e temática divergente.

Inicialmente, foram encontrados 77.965 estudos nas bases de dados. Após aplicar os filtros/critérios de inclusão, foram excluídos 77.608, restando 357 artigos para leitura de títulos. Desses, foram removidas 19 duplicatas e após a leitura do título restaram 81 estudos para leitura do resumo, dos quais apenas 48 foram submetidos a leitura integral. Desses, apenas 26 foram incluídos para compor a base de dados dessa revisão, por apresentarem dados suficientes para atingir os objetivos propostos (**Figura 1**).

Figura 1. Fluxograma do processo realizado para seleção dos artigos.

Fonte: dados do estudo, 2023.

A seleção dos artigos foi realizada de forma independente pelo revisores ML e MP, de modo que fosse possível aplicar o índice Kappa, caso não fosse obtido uma concordância LD seria o terceiro revisor, responsável por escolher um artigo do ponto de intersecção para remover a discrepância e, dessa forma, fosse possível prosseguir com a revisão. Ao aplicar o índice Kappa, obteve-se um valor de 0.7849, o qual indica uma concordância substancial (forte), que segundo Landis e Koch (1977) indica que o estudo pode prosseguir (**Quadro 1**).

Quadro 1. Índice Kappa.

Índices	Categoria 1*	Categoria 2 **
Kappa da categoria	0.7849	0.7849
Erro padrão do Kappa da categoria	0.091	0.0902
Intervalo de 95% de confiança do Kappa da	Superior: 0.9633Inferior: 0.6065	Superior: 0.9618Inferior: 0.608

categoria		
-----------	--	--

*Artigos incluídos no estudo. ** Artigos excluídos do estudo. Fonte: dados do estudo, 2023.

RESULTADOS

O total de participantes avaliados em todos os 26 estudos foi de 24.644. Apenas 2 (7,7%) revistas não continham fator de impacto, sendo que as mais frequentes foram Nutrientes, 3 (11,5%) estudos publicados, e Eating and Weight Disorders, 3 (11,5%) estudos, seguidas por Appetite, em que 2 (7,7%) estudos foram publicados. Os locais com maior prevalência de estudos realizados foram os Estados Unidos com 19,2% (n = 5) dos estudos, seguido pela Espanha com 15,4% (n = 4) artigos e pelo Brasil com 11,5% (n = 3) (**Quadro 2**).

Quadro 2. Dados dos estudos que compõem a base de dados da revisão.

Artigo	Revista	Tipo de estudo	Local do estudo	Amostra (n)
Barrios et al, 2021	Revista del Nacional, FI –	Transversal prospectivo	Paraguai	375
Muñoz, 2021	Revista de Nutrição, FI –	Transversal	Colômbia	1.545
Alwo Seifer et al, 2018	Saudi Medical Journal, FI 1.422	Transversal	Arábia Saudita	656
Erzurum-Alim et al, 2022	Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, FI 0,14	Transversal	Turquia	1.449
Carvalho & Ferreira,	Ciência & Saúde Coletiva, FI 1.917	Observacional	Brasil	707

2020				
Brytek-Matera et al, 2022	Nutrients, FI 7.185	Observacional	Polônia	207
Pascale et al, 2022	Eating and Weight Disorders, FI 3.46	Observacional	Itália	137
Rezende et al, 2019	Appetite, FI 5.016	Observacional	Brasil	927
Ellis et al, 2018	Appetite, FI 5.016	Retrospectivo	EUA	1.339
Lin et al, 2021	Journal of Eating Disorders, FI 4.916	Transversal	EUA	145
Khosravi et al, 2023	PeerJ, FI 2.41	Transversal	Irã	102
Mora et al, 2022	Nutrients, FI 7.185	Observacional	Espanha	656
Harshman et al, 2022	International Journal of Obesity, FI 4.419	Observacional	EUA	407
Leme et al, 2019	Eating and Weight Disorders, FI 3.46	Randomizado	Brasil	253
Miller et al, 2018	Academic Pediatrics, FI 2.37	Longitudinal	EUA	207
Arribas et al, 2018	Actas Espanolas de Psiquiatria, FI 1.196	Observacional	Espanha	316
Fogelkvist et al, 2020	Body Image, FI 6.406	Randomizado	Suécia	99

Luz et al, 2015	International Journal of Obesity, FI 4.419	Observacional	Austrália	9.053
Iuso et al, 2019	Behavioral Sciences, FI 2.286	Observacional	Itália	282
Argyrides et al, 2020	International Journal of Environmental Research and Public Health, FI 3.390	Transversal	Chipre	2.605
Barry et al, 2022	International Eating and Weight Disorders, FI 5.791	Transversal	EUA	194
Graell et al, 2018	International Journal of Methods in Psychiatric Research, FI 4.182	Longitudinal	Espanha	114
Martín et al, 2021	Semergen, FI 0.332	Multicêntrico	Espanha	291
Chin et al, 2020	Nutrients, FI 7.185	Transversal	Malásia	716
Sahlan et al, 2020	Eating and Weight Disorders, FI 3.46	Caso-controle	Irã	730
Chan et al, 2020	Asia Pacific Journal of Public Health, FI 2.27	Transversal	Malásia	1.017

Legenda: FI – Fator de impacto; EUA – Estados Unidos; PeerJ – The Open Access Journal for Life & Environment Research. Fonte: dados do estudo, 2023.

Dentre dos participantes analisados (n=24.644) observou-se maior prevalência do sexo feminino, totalizando 12.732 (51,6% da amostra total) e 6.981 (28,3% da amostra total) foram do masculino. Dos 26 artigos avaliados, em 17 deles havia informações sobre a ocupação da amostra, sendo que, em 16 artigos, os participantes eram estudantes. Foram avaliadas 4.460 comorbidades em 12 (46%) estudos, sendo que as mais prevalentes foram obesidade com 69,5% (n=3.098), seguido por depressão 14% (n = 622) e baixo peso, com 6,7% (n=298) (**Quadro 3**).

Quadro 3. Características dos participantes da amostra.

Artigo	Sexo (M/F)	Idade	Estado Civil	Comorbidades	Ocupação
Barrios et al, 2021	109/266	Média 31a	Solteiro 258 Casado 82 Divorciado 12 Outros 23	–	Emprega 253Desen 34Estuda
Muñoz, 2021	530/1.015	Média 19,2a	Solteiro 1.475 Relação 70	–	Estudante Trabalha :
Alwosaifer et al, 2018	656 feminino	Média 18,7a	Solteira 595 Casada 57 Divorciada 3 Outros 1	Obesidade 26 Baixo peso 21	Estudante
Erzurum-Alim et al, 2022	1.197/252	Maioria 22a	–	Obesidade 23 Outras 226	Estudante
Carvalho & Ferreira, 2020	707 masculino	Média 23,98 ^a	–	Obesidade 43 Baixo peso 23	Estudante

Brytek-Matera et al, 2022	114/93	Média 5,82a	-	31 – Crônica 16 – Distúrbio do desenvolvimento	-
Pascale et al, 2022	69/68	Média 34,8 meses	-	-	-
Rezende et al, 2019	472/455	Média 4,98 a	-	-	-
Ellis et al, 2018	553/804	Média 40,39 a	-	-	-
Lin et al, 2021	19/126	Média 16,4a	-	Desnutrição 100 Ansiedade 69	-
Khosravi et al, 2023	22/80	Média 26,61a	Solteira 71 Casada 31	Obesidade 13	-
Mora et al, 2022	319/260	Média 13,7a	-	-	Estudante
Harshman et al, 2022	224/183	Média 9,58 a	-	Obesidade 298	Estudante
Leme et al, 2019	253 meninas	Média 15,6 a	-	-	Estudante
Miller et al, 2018	110/97	Média 4,3 a	-	Obesidade 83	-
Arribas et al, 2018	158 gêmeas	Média 14,2a	-	-	Estudante
Fogelkvist et al, 2020	99 mulheres	Média 29,91a	-	-	-

Luz et al, 2015	4.598/4.454	Média 46,7	Solteiros 3.359 Casados 5.694	Obesidade 2.360	–
Iuso et al, 2019	160/122	11 a 30 anos	–	–	Atletas 94 não comp 94 / Sede
Argyrides et al, 2020	1.063/1.542	Média 15,22 a	–	Obesidade 62	Estudante
Barry et al, 2022	90/104	Média 8,9 a	–	–	Estudante
Graell et al, 2018	114 meninas	Média 15,11 a	–	–	Estudante
Martín et al, 2021	124/167	Média 16,3a	–	–	Estudante
Chin et al, 2020	196/520	Média 21,59a	–	Obesidade 31 Baixo peso 103 Depressão 622	Estudante
Sahlan et al, 2020	405/325	9 a 13 anos	–	–	Estudante
Chan et al, 2020	498/519	Média 20,73a	–	Obesidade 159 Baixo peso 151	Estudante

Legenda: a – anos. **Fonte:** dados do estudo, 2023.

Dentre os 24.644 participantes, observou-se que 4.021 (16,3%) deles apresentavam risco de desenvolver transtorno alimentar ou já tinham algum transtorno alimentar, o que representou 19 estudos (73,1%). A amostra dos 19

estudos representados por 10.717 participantes, corresponderam a 37,5% (n = 4.021) que tinham algum fator de risco ou transtorno alimentar. Em apenas um (3,9%) desses estudos, não foi identificado participante com fator de risco ou transtorno alimentar através da aplicação da escala Teste de Atitude Alimentar (EAT, do inglês Eating Attitudes Test).

O questionário mais utilizado para avaliação de transtorno alimentar foi o EAT, em 50% (n = 13) dos estudos (**Quadro 4**).

Quadro 4. Número de casos de transtornos alimentares definidos, fator de risco para seu desenvolvimento e questionários utilizados como instrumento de pesquisa.

Artigo	Transtorno (n)	AN / BN	Outros	Questionário
Barrios et al, 2021	51	–	–	S-EDE-Q
Muñoz, 2021	427 (risco)	–	–	SCOFF
Alwosaifer et al, 2018	179 (alta preocupação)430 (comp alimentar risco)	–	–	EAT-26
Erzurum-Alim et al, 2022	171 (alto risco)	–	–	GAMS-27 / EAT-40
Carvalho & Ferreira, 2020	–	–	–	BSQ / Escala Likert
Brytek-Matera et al,	27	–	27 TARE	ARFID-Q-PR / EDE-Q

2022				
Pascale et al, 2022	45 (alimentação excessiva)	-	-	SVIA
Rezende et al, 2019	314 (pressão materna alimentar)	-	-	CFPQ
Ellis et al, 2018	757 (risco)	-	-	EDDS
Lin et al, 2021	145	123 AN	14 TARE8 OSFED	-
Khosravi et al, 2023	102	2/4	7 TCA / 7 TARE / 3 Ruminar / 79 OSFED	EAT-26
Mora et al, 2022	360 (risco)	-	-	EAT-26
Harshman et al, 2022	407 (risco)	-	-	-
Leme et al, 2019	142 (risco)	-	-	-
Miller et al, 2018	-	-	-	CEBQ
Arribas et al, 2018	-	-	-	Ch EAT
Fogelkvist et al, 2020	13	36/27	16 purgativo7 OSFED	EDE-Q
Luz et al, 2015	-	-	11 purgativo881 TCA	-

Iuso et al, 2019	Sem limiar para transtornos	–	–	EAT-26
Argyrides et al, 2020	–	–	–	EAT-26
Barry et al, 2022	–	–	–	Ch EAT-26
Graell et al, 2018	114	100	14 OSFED	EAT-26
Martín et al, 2021	51	–	–	EAT-26
Chin et al, 2020	145 (risco)	–	–	EAT-26
Sahlan et al, 2020	–	–	–	EAT – 20
Chan et al, 2020	141 (risco)	–	–	EAT-26

Legenda: SCOFF – Sick, Control, One, Fat and Food; S-EDE-Q – Questionário de Exame de Distúrbios Alimentares; AN – Anorexia Nervosa; BN – Bulimia Nervosa; EAT-26 – Teste de Atitude Alimentar; Comp alimentar – Comportamento Alimentar; GAMS – Escala de Preconceito da Obesidade; ARFID-Q-PR – Questionário de Transtorno de Ingestão de Alimentos Evitantes/Restritivos – Relatório dos Pais; TARE – Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo; SVIA – Escala para Avaliação da Interação Alimentar; BSQ – Questionário de Forma Corporal; OSFED – Outros Transtornos Alimentares Especificados; TCA – Transtorno Compulsão Alimentar; EDDS – Escala de Diagnóstico de Transtornos Alimentares; CFPQ – Questionário Abrangente de Práticas Alimentares; CEBQ – Questionário de Comportamento Alimentar Infantil. **Fonte:** dados do estudo, 2023.

Os fatores e os comportamentos de risco mais mencionados nos estudos foram os psicológicos, constatados em 23 (88,5%) estudos, sendo que os mais comuns foram pressão familiar ou midiática, insatisfação ou preocupação com o corpo (**Quadro 5**).

Quadro 5. Fatores e comportamentos de riscos associados ao desenvolvimento de Transtornos Alimentares e manifestações biológicas.

Artigo	Individual	Psicológicos	Ações	Exerc
Barrios et al, 2021	Feminino 2,4x Solteiro 2,7x Menor idade	Sensação de comer mais (165) ou perder controle (131)	Provocar vômito 165 / Uso laxantes 12 / Uso diuréticos 34	Sem relação
Muñoz, 2021	Feminino 1,6x	–	Consumo diário produtos gordurosos e light	Para aparência e não diversão
Alwosaifer et al, 2018	Obesidade 3,3x	Pressão familiar, mídia ou par	–	–
Erzurum-Alim et al, 2022	Sobrepeso	–	–	–
Carvalho & Ferreira, 2020	–	Influência mídia, pares e pais / Comparação social / Internalização	–	–
Brytek-Matera et	Transtorno desenvolvimento	Supervalorização da forma/peso	–	–

al, 2022		por mães e estilo alimentar		
Pascale et al, 2022	Alelo 10R para DAT1 // Alelo 4R para DRDA	Menor interação mãe-filho / maior internalização, externalização e desregulação	-	-
Rezende et al, 2019	-	Pressão materna para comer / Mãe preocupada com comer pouco	-	-
Ellis et al, 2018	Menor idade de início de restrição	Maior pressão pais para comer / Mais sensível à repulsa	Evento alimentar adverso	-
Lin et al, 2021	-	Duração dos TAs aumenta nível de ansiedade, relação com depressão	-	-
Khosravi et al, 2023	Feminino	Estilo parental autoritário	Enfrentamento evitativo e compensativo	-
Mora et al, 2022	Sem relação com idade e sexo	Uso de mídia // Sem relação com convivência familiar	Dieta / Número de refeições / Uso remédio emagrecer	Sem relação

Harshman et al, 2022	-	Refeições gratuitas ofertadas / Família com insegurança habitacional / Fast food / Uso de tela	Comer sem fome / Esconder ou acumular comida	-
Leme et al, 2019	-	Provocação de peso em família ou amigos /Insatisfação corporal	Dieta	-
Miller et al, 2018	Aumento da idade / Baixa renda	Estresse parenteral / Exposição estresse / Excesso emocionais	Comer sem fome / Sem prazer para comer	-
Arribas et al, 2018	Herdabilidade genética maior pós menarca / Influência ambiental	Desejo pela magreza /Insatisfação corporal / Perfeccionismo na pré-menarca sem influência genética	-	-
Fogelkvist et al, 2020	-	Problemas imagem corporal / Autoestima /	-	-

		Preocupação peso, corpo e alimentar		
Luz et al, 2015	Obesidade	–	Compulsão alimentar / Dieta / Jejum rigoroso / Purga	–
Iuso et al, 2019	–	Desconforto imagem corporal / Autoestima	Dieta	Sedentário
Argyrides et al, 2020	–	Disforia pela situação corporal / Ansiedade / Pressão média / Ideal magreza	–	–
Barry et al, 2022	Aumento da idade / Sem relação sexo	Renda familiar baixa / Cuidados de cor / Preocupação comida e peso / Pressão para comer	Insegurança alimentar	–
Graell et al, 2018	–	Depressão	–	–

Martín et al, 2021	Obesidade	Ter irmãos / Nerds / Preocupação com silhueta	–	–
Chin et al, 2020	Feminino / IMC	Depressão / Insatisfação corporal	–	–
Sahlan et al, 2020	Sem relação com sexo	Uso de mídia / Preocupação em ser julgado / Desconforto ao comer doce	–	–
Chan et al, 2020	–	TEPT / Sem relação com depressão e autopercepção corpo	Tentando perder peso	–

Legenda: Ris – Risco; TAs – Transtornos Alimentares; AN – Anorexia Nervosa; BN – Bulimia Nervosa; Manif – Manifestações; TARE – Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo; CE – Comer Excessivamente; Exer – Exercício; AS – Alimentação Seletiva; TEPT – Transtorno do Estresse Pós Traumático. **Fonte:** dados do estudo, 2023.

Quanto as características individuais, quatro estudos observaram maior risco no sexo feminino (Barrios et al, 2021; Chin et al, 2020; Khosravi et al, 2023; Muñoz et al, 2021). Para Barrios et al (2021) esse risco era 2,4 vezes maior, enquanto que em 3 estudos não foi constatado aumento do risco de acordo com o sexo. Barrios et al (2021) também concluíram que induzir vômitos para controle de peso ou corpo está associado a 22,9 vezes mais risco para desenvolver um transtorno alimentar. Já a obesidade/sobrepeso foi relatada em 5 estudos como fator de risco para transtorno alimentar (**Quadro 5**).

No total, 5 estudos citaram alterações biológicas, sendo que Graell et al (2018) e Barrios et al (2021) observaram alterações relacionadas ao ciclo menstrual, enquanto que Lin et al (2021), Fogelkvist et al (2020) e Barry et al (2022) constataram a presença de disfunção erétil como comorbidades associada. Alguns fatores foram observados como protetores para desenvolvimento de transtornos alimentares tais como: investimento na aparência, apreciação corporal ou satisfação com partes específicas do corpo (Argyrides et al, 2020), e valorização corporal (Chin et al, 2020).

DISCUSSÃO

Dos 24.644 participantes avaliados, 4.201 apresentaram triagem positiva para transtorno alimentar, o que corresponde a 16,3% da amostra. Similar a isso, na revisão sistemática e meta-análise de Trindade et al (2019) os estudos (n=19) que usaram o EAT-26 tiveram uma triagem positiva combinada de 16,7%. O estudo de Leal et al (2020) constatou uma frequência de transtorno alimentar de 17,3% em uma amostra de 1.156 adolescentes. No que diz respeito a maior prevalência no sexo feminino, sabe-se que os transtornos alimentares são mais frequentes em jovens e no sexo feminino (Yager, 2023; Leal et al, 2020).

Os transtornos alimentares podem causar a obesidade, mas também podem ser desenvolvidos por ela. Os estudos demonstraram que a obesidade foi mais prevalente, enquanto comorbidade presente nos portadores de TA, tendo sido citada como um fator de risco para seu desenvolvimento. Além disso, há uma associação entre sobrepeso / obesidade a comportamentos de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares, como controle extremo do peso, dieta, perda de controle com ingestão de alimentos e preocupação com o peso (Neumark-Sztainer et al, 2007; Palavras et al, 2013; Leme et al, 2020). O estudo de Erzurum-Alim et al (2022) observou que o risco de transtorno alimentar e preconceito contra obesidade aumenta nos estudantes com sobrepeso ou obesidade.

A depressão foi a segunda comorbidade mais relatada nos 12 estudos que avaliaram as comorbidades, totalizando 14% dos indivíduos avaliados, similar ao

estudo de Nascimento et al (2019) que detectou sintomas depressivos em 17,3% da amostra. Transtornos psiquiátricos são comuns em indivíduos com transtorno alimentar, principalmente a ansiedade e a depressão, além de serem considerados fatores de risco para seu desenvolvimento. Nessa revisão, sintomas depressivos e ansiosos, além do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, foram constatados como fatores de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar (Nascimento et al, 2019; Mitchison & Hay, 2014; Engel et al, 2023).

Nessa revisão observou-se que alguns estudos definiram como comportamentos de risco para transtorno alimentar a insatisfação ou a preocupação corporal, ressaltando-se que, a busca por um corpo considerado ideal reflete diretamente na alimentação, causando adesão a outros comportamentos para atingir esse padrão desejado ou imposto pela mídia e/ou família, que também são de risco, como dieta restritiva, uso de medicamentos para emagrecer (diurético e laxativos, por exemplo), comer sem fome e outros (Silva et al 2019; Freire et al, 2020). Segundo Leal et al (2020) a insatisfação corporal aumenta em 1,752 vezes mais a chance de comportamentos não saudáveis para controle de peso.

A pressão pela mídia e pela família foram fatores de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares. Esses fatores são observados em outros estudos como o de Philippi & Leme (2018), em que a provocação de colegas e de familiares foram associados a insatisfação corporal causando comportamentos não saudáveis para o controle de peso. O mesmo foi observado por Neumark-Sztainer et al (2010), sobre a provocação por familiares, além de estar associada com maior índice de massa corporal e compulsão alimentar com perda de controle. Carvalho & Ferreira (2020) concluíram que as influências socioculturais, resultante da internalização e da comparação social, são preditores de comportamentos de risco para transtornos alimentares e comportamentos de mudança corporal.

A triagem do transtorno alimentar pode ser realizada em indivíduos com maior risco como jovens, com histórico de adversidade na infância ou trauma, sexo feminino, transexuais, atleta, e pacientes com sinais/sintomas de transtornos alimentares, transtornos de ansiedade ou de depressão, rigidez e perfeccionismo.

Nesses casos podem ser aplicados instrumentos como o SCOFF ou o EAT (Yager, 2023). O EAT foi o instrumento mais utilizado nos estudos, totalizando 50% deles, para triagem dos transtornos alimentares. Trata-se de um autorrelato com 26 itens, apresenta uma taxa de precisão de aproximadamente 90% para rastreamento, no artigo de Trindade et al (2019) todos os estudos incluídos para meta-análise utilizaram EAT para avaliação dos participantes. Ressalta-se que o rastreamento em pessoas sem alto risco para desenvolvimento de transtorno alimentar não é recomendado, visto que não há evidências científicas suficientes sobre melhora ou dano à saúde dessa prática, por isso o rastreamento ou não nesses indivíduos varia de acordo com a decisão médica (US Preventive Services Task Force et al, 2022; Feltner et al, 2022).

A definição dos fatores e dos comportamentos de risco para transtornos alimentares são de extrema importância para implantação de programas educacionais para prevenção e tratamento eficaz desses transtornos, apesar do risco de durante as atividades de prevenção haver estímulo para atitudes não saudáveis. Isso foi observado no estudo de Leme et al (2019) em que foi realizada uma intervenção com mensagens-chave de nutrição e atividade física em estudantes do sexo feminino no Brasil. Apesar da melhora em variáveis sociais, houve prática de comportamentos não saudáveis para controle de peso. Apesar da melhoria na imagem corporal, ocorreu um aumento de comportamentos não saudáveis de controle de peso e de padrões alimentares após as intervenções (Yager, 2023).

Complicações endócrinas significativas são frequentes nos transtornos alimentares, principalmente, na AN e BN sendo que nessa revisão foi observado a presença de disfunção erétil e de alterações menstruais. A amenorreia é consequência da supressão do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano que causa hipogonadismo hipogonadotrófico em decorrência do déficit de energia e da baixa massa muscular, sendo que em cerca de 85% dos casos de infertilidade anovulatória decorrente de AN a restauração da função reprodutiva após recuperação do peso (Singhal et al, 2014; Jacoangeli et al, 2006). No que diz respeito à disfunção erétil, a principal prioridade é o ganho de peso para melhora da desnutrição, visto que isso está associado a melhora da saúde mental (Lin et

al, 2021). Ressalta-se que complicações biológicas envolvendo outros sistemas podem estar presentes nos indivíduos com transtornos alimentares, podem ser leves ou graves como constipação, gastroparesia, arritmias, insuficiência cardíaca, distúrbios hidroeletrólíticos e insuficiência hepática (Scott et al, 2023; Yager et al, 2023).

CONCLUSÃO

Constatou-se vários fatores e comportamentos de risco associados ao desenvolvimento de transtornos alimentares. Os principais foram os psicológicos como provocação familiar, idealização corporal imposta pela mídia e insatisfação corporal, além de ações como dietas restritivas e ato de se alimentar sem estar com fome. Referente às comorbidades avaliadas, as mais frequentes foram obesidade, depressão e baixo peso, as quais podem ser causadas pelos transtornos alimentares ou serem fatores de risco para seu desenvolvimento. A maioria dos comportamentos e fatores podem ser prevenidos se identificados antes do estabelecimento dos transtornos alimentares evitando o aumento de morbimortalidade.

REFERÊNCIAS

ALWOSAIFER, A.M., et al. Eating disorders and associated risk factors among Imam Abdulrahman bin Faisal university preparatory year female students in Kingdom of Saudi Arabia. *Saudi Med J*. 2018;39(9):910-921.

doi:10.15537/smj.2018.9.23314

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-IV. 5ª Ed. Washington, DC: Associação Psicológica Americana; 2013.

ARGYRIDES, M., et al. Risk and Protective Factors of Disordered Eating in Adolescents Based on Gender and Body Mass Index. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Dec 10;17(24):9238. doi: 10.3390/ijerph17249238.

ARRIBAS, P., et al. Changes in genetic and environmental influences on disordered eating between pre-menarche and postmenarche girls. A twin study. *Actas Esp Psiquiatr.* 2018 Sep;46(5):192-9.

BARRIOS, I., et al. Factores asociados y tamizaje de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en población general paraguaya. *Revista del Nacional (Itauguá)*, 2021, 13(1), 4-18. Epub June 00, 2021. doi: 10.18004/rdn2021.jun.01.004.018

BARRY, M.R., et al. Caregiver-reported household food insecurity and child-reported food insecurity in relation to eating disorder risk factors and symptoms among preadolescent children. *Int J Eat Disord.* 2022 Oct;55(10):1331-1341. doi: 10.1002/eat.23784.

BORGES, J.B.G., et al. Transtornos alimentares – quadro clínico. *Medicina (Ribeirão Preto)* 2006;39 (3): 340-8.

BRYTEK-MATERA, A., et al. Symptoms of Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder among 2-10-Year-Old Children: The Significance of Maternal Feeding Style and Maternal Eating Disorders. *Nutrients.* 2022;14(21):4527. 2022 Oct 27. doi:10.3390/nu14214527

CARVALHO, P.H.B., FERREIRA, M.E.C. Disordered eating and body change behaviours: support for the Tripartite Influence Model among Brazilian male university students. *Ciênc. saúde coletiva*, 2020; 25 (11). doi: 10.1590/1413-812320202511.35572018

CHAN, Y.L., et al. Eating Disorder Among Malaysian University Students and Its Associated Factors. *Asia Pac J Public Health.* 2020 Sep-Oct;32(6-7):334-339. doi: 10.1177/1010539520947879.

CHIN, Y.S., et al. Comparison of Factors Associated with Disordered Eating between Male and Female Malaysian University Students. *Nutrients.* 2020 Jan 25;12(2):318. doi: 10.3390/nu12020318

DONATO, H., DONATO, M. Etapas na Condução de uma Revisão Sistemática [Stages for Undertaking a Systematic Review]. Acta Med Port. 2019 Mar 29;32(3):227-235. Portuguese. doi: 10.20344/amp.11923.

ELLIS, J.M., et al. A multidimensional approach to understanding the potential risk factors and covariates of adult picky eating. Appetite; 2018, 125 (1): 1-9. doi: 10.1016/j.appet.2018.01.016

ENGEL, S., et al. Bulimia nervosa in adults: Clinical features, course of illness, assessment, and diagnosis. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/bulimia-nervosa-in-adults-clinical-features-course-of-illness-assessment-and-diagnosis?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=6~150&u_sage_type=default&display_rank=6

ERZURUM-ALIM, N., et al. Eating disorder risk and factors associated with obesity prejudice among university students: a cross-sectional descriptive study. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2022 Jun; 26(2): 104-113.

FELTNER, C., et al. Screening for eating disorders in adolescents and adults: evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2022. doi:10.1001/jama.2022.1807

FREIRE, G.L.M., et al. Insatisfação corporal, dependência de exercícios e comportamento de risco para transtornos alimentares em praticantes de exercícios. J Comer Desordem. 10 de junho de 2020;8:23. doi: 10.1186/s40337-020-00300-9.

FOGELKVIST, M., et al. Acceptance and commitment therapy to reduce eating disorder symptoms and body image problems in patients with residual eating disorder symptoms: A randomized controlled trial. Body Image. 2020 Mar;32:155-166. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.01.002.

GAN, W.Y., et al. Psychological distress as a mediator in the relationships between biopsychosocial factors and disordered eating among Malaysian university

students. *Appetite*. 2012 Dec;59(3):679-87. doi: 10.1016/j.appet.2012.08.002.

GRAELL, M., et al. The adolescent onset anorexia nervosa study (ANABEL): Design and baseline results. *Int J Methods Psychiatr Res*. 2018 Sep;27(3):e1739. doi: 10.1002/mpr.1739.

HARSHMAN, S.G., et al. Pediatric weight management interventions improve prevalence of overeating behaviors. *Int J Obes (Lond)*. 2022 Mar;46(3):630-636. doi: 10.1038/s41366-021-00989-x.

IUSO, S., et al. Sport Activity as Risk or Protective Factor in Feeding and Eating Disorder. *Behav Sci (Basel)*. 2019 Dec 6;9(12):143. doi: 10.3390/bs9120143.

JACOANGELI, F., et al. Amenorréia após recuperação de peso na anorexia nervosa: papel da composição corporal e anormalidades endócrinas. *Comer Desordem de Peso* 2006; 11:e20.

KASS, A.E., et al. Psychological treatments for eating disorders. *Curr Opin Psychiatry*. 2013 Nov;26(6):549-55. doi: 10.1097/YCO.0b013e328365a30e.

KHOSRAVI, M., et al. Parenting styles, maladaptive coping styles, and disturbed eating attitudes and behaviors: a multiple mediation analysis in patients with feeding and eating disorders. *PeerJ*. 2023;11:e14880. 2023 Feb 10. doi:10.7717/peerj.14880

KLEIN, D., ATTIA, E. Anorexia nervosa in adults: Clinical features, course of illness, assessment, and diagnosis. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/anorexia-nervosa-in-adults-clinical-features-course-of-illness-assessment-and-diagnosis?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=8~150&u_sage_type=default&display_rank=8

LANDIS, J.R., KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*. 1977;33(1):159-74.

LEAL, G.V.D.S., et al. Unhealthy weight control behaviors, disordered eating, and body image dissatisfaction in adolescents from São Paulo, Brazil. *Braz J Psychiatry*. 2020;42(3):264-270. doi: 10.1590/1516-4446-2019-0437.

LEME, A.C.B., et al. "Healthy Habits, Healthy Girls-Brazil": an obesity prevention program with added focus on eating disorders. *Eat Weight Disord*. 2019 Feb;24(1):107-119. doi: 10.1007/s40519-018-0510-5.

LEME, A.C.B., et al. Impact of Strategies for Preventing Obesity and Risk Factors for Eating Disorders among Adolescents: A Systematic Review. *Nutrients*. 2020 Oct 14;12(10):3134. doi: 10.3390/nu12103134.

LIN, J.A., et al. The Association of Malnutrition, illness duration, and pre-morbid weight status with anxiety and depression symptoms in adolescents and young adults with restrictive eating disorders: a cross-sectional study. *J Eat Disord*. 2021;9(1):60. Published 2021 May 17. doi:10.1186/s40337-021-00415-7

LIRA, A.G., et al. Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras. *J. Bras. Psiquiatr [Revista em internet]*, 2017 setembro; 66(3):164–71.

LUZ, F.Q., et al. Prevalence of obesity and comorbid eating disorder behaviors in South Australia from 1995 to 2015. *Int J Obes (Lond)*. 2017 Jul;41(7):1148-1153. doi: 10.1038/ijo.2017.79.

MARTÍN, P.S.P., et al. Detección precoz y prevalencia de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria en Atención Primaria en Guadalajara capital [Early detection and prevalence of risk of eating disorders in Primary Care in Guadalajara city]. *Semergen*. 2021 May-Jun;47(4):230-239. Spanish. doi: 10.1016/j.semerg.2021.01.007.

MILLER, A.L., et al. Early Childhood Stress and Child Age Predict Longitudinal Increases in Obesogenic Eating Among Low-Income Children. *Acad Pediatr*. 2018 Aug;18(6):685-691. doi: 10.1016/j.acap.2018.01.007.

MITCHISON, D., Hay PJ. The epidemiology of eating disorders: genetic, environmental, and societal factors. Clin Epidemiol. 2014 Feb 17;6:89-97. doi: 10.2147/CLEP.S40841.

MITCHELL, J.E., ZUNKER, C. Bulimia nervosa and binge eating disorder in adults: Medical complications and their management. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/bulimia-nervosa-and-binge-eating-disorder-in-adults-medical-complications-and-their-management?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5

MORA, F., et al. Psychosocial Factors in Adolescence and Risk of Development of Eating Disorders. Nutrients. 2022;14(7):1481. 2022 Apr 1. doi:10.3390/nu14071481

MUÑOZ, G.A.D. Risk of anorexia and bulimia nervosa and its associated factors in undergraduate students. Rev Nutr., 2021. doi: 10.1590/1678-9865202134e200067

NASCIMENTO, V.S.D., et al. Associação entre transtornos alimentares, suicídio e sintomas depressivos em graduandos de cursos da área da saúde. Einstein (São Paulo). 20 de dezembro de 2019;18:eAO4908. doi: 10.31744/einstein_journal/2020AO4908.

NEUMARK-SZTAINER, D.R., et al. Shared risk and protective factors for overweight and disordered eating in adolescents. Am J Prev Med. 2007 Nov;33(5):359-369. doi: 10.1016/j.amepre.2007.07.031.

NEUMARK-SZTAINER, D.R., et al. Family weight talk and dieting: how much do they matter for body dissatisfaction and disordered eating behaviors in adolescent girls? J Adolesc Health. 2010 Sep;47(3):270-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.02.001.

PALAVRAS, M.A., et al. Uma investigação dos tipos objetivos e subjetivos de episódios de compulsão alimentar em uma amostra clínica de pessoas com obesidade comórbida. J Comer Desordem. 2013;1:26. doi: 10.1186/2050-2974-1-26.

PASCALÉ, E., et al. Disordered eating in early childhood: DRD4 and DAT1 gene polymorphisms and quality of mother-child interaction. *Eat Weight Disord.* 2022;27(7):2605-2616. doi:10.1007/s40519-022-01408-4

PHILIPPI, S.T., LEME, A.C.B. Weight-teasing: does body dissatisfaction mediate weight-control behaviors of Brazilian adolescent girls from low-income communities? *Cad Saude Publica.* 2018 Jun 21;34(6):e00029817. doi: 10.1590/0102-311X00029817.

REZENDE, P.S., et al. Maternal pressure to eat: Associations with maternal and child characteristics among 2-to 8-year-olds in Brazil. *Appetite*; 2019, 133 (1): 40-46. doi: 10.1016/j.appet.2018.10.014

SAHLAN, R.N., et al. Eating disorder and social anxiety symptoms in Iranian preadolescents: a network analysis. *Eat Weight Disord.* 2022 Jun;27(5):1855-1867. doi: 10.1007/s40519-021-01329-8.

SANTOS, S.C.S, et al. Comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes de um colégio público. *Mundo da Saúde* 2020,44:229-237, e1592019.

SCOTT, E., et al. Bulimia nervosa in adults: Clinical features, course of illness, assessment, and diagnosis. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/bulimia-nervosa-in-adults-clinical-features-course-of-illness-assessment-and-diagnosis?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=6~150&u_sage_type=default&display_rank=65

SILVA, L.P.R.D., et al. Dissatisfaction about body image and associated factors: a study of young undergraduate students. *Einstein (Sao Paulo).* 2019 Aug 19;17(4):eAO4642. doi: 10.31744/einstein_journal/2019AO4642.

SINGHAL, V., et al. Endocrinologia da anorexia nervosa em jovens: insights recentes. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2014; 21:64.

STICE, E., SHAW, H. Programas de prevenção de distúrbios alimentares: uma revisão meta-analítica. *Psychol Bull* 2004; 130:206.

SOCIETY FOR ADOLESCENT HEALTH AND MEDICINE. Medical Management of Restrictive Eating Disorders in Adolescents and Young Adults. *J Adolesc Health*. 2022 Nov;71(5):648-654. doi: 10.1016/j.jadohealth.2022.08.006.

SYSKO, R., DEVLIN, M. Binge eating disorder in adults: Overview of treatment. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/binge-eating-disorder-in-adults-overview-of-treatment?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=3~150&u sage_type=default&display_rank=3

TRINDADE, A.P., et al. Sintomas de transtorno alimentar em universitários brasileiros: revisão sistemática e metanálise. *Psiquiatria Braz J*. 2019 Mar-Abr;41(2):179-187. doi: 10.1590/1516-4446-2018-0014.

US PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE; et al. Screening for Eating Disorders in Adolescents and Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2022 Mar 15;327(11):1061-1067. doi: 10.1001/jama.2022.1806.

YAGER, J. Eating disorders: Overview of epidemiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate.com, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/eating-disorders-overview-of-epidemiology-clinical-features-and-diagnosis?search=transtornos%20alimentares&source=search_result&selectedTitle=1~150&u sage_type=default&display_rank=1

¹Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju- SE. *E-mail: mariaadrielycunha@hotmail.com

²Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão- SE

³Gastroenterologista e Professora da Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju-SE

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil